

Daniela PREAȘCA

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Monitorizarea și evaluarea competenței interculturale la pedagogi

Rezumat: Integrarea educației interculturale în sistemul educațional universitar aduce beneficii semnificative pentru dezvoltarea factorului uman prin educarea generațiilor noi de pedagogi care urmăresc cu atenție comunitățile de copii și tineri. Articolul abordează aspectele specifice ale procesului de monitorizare și evaluare a competenței interculturale, care trebuie

desfășurat în corelare cu alte competențe transversale, în acord cu standardele de competență pentru ocupația de pedagog, cu integrare într-un sistem informațional (digital) pentru a monitoriza dinamica dezvoltării acestei competențe la studenți-viitori pedagogi.

Cuvinte-cheie: educație interculturală, competență interculturală, obiective de dezvoltare durabilă, evaluare, monitorizare.

Abstract: The integration of intercultural education into the university education system brings significant benefits for human factor development by educating new generations of pedagogues who care about communities of children and youth. The article addresses specific aspects of the monitoring and evaluation process of intercultural competence, which should be carried out in conjunction with other transversal competences, in accordance with the competence standards for the occupation of teacher, with integration into an information system (digital) to monitor the dynamics of the development of this competence in future student teachers.

Keywords: intercultural education, intercultural competence, sustainable development goals, evaluation, monitoring.

În perioada 2018-2023, în cadrul facultăților pedagogice din șase universități din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat A. Russo din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din Cahul, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău, Universitatea de Stat Gr. Țamblac din Taraclia) a fost introdusă, la programele de licență și master, educația interculturală (EIC) – o abordare pedagogică menită să promoveze atitudinea tolerantă și sensibilă față de diferențele etnice, culturale și religioase dintre indivizi [13]. Activitatea a fost parte a proiectului *Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice*, faza 1 și faza 2, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu suportul Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția. Proiectul a avut drept scop contribuția la dezvoltarea durabilă și conviețuirea pașnică prin trei componente: 6 universități cu profil pedagogic includ/integrează EIC în documentele strategice și de politici educaționale; EIC este integrată în procesul educațional la programele de licență și master; 6 universități cu profil pedagogic cooperează cu instituțiile preșcolare și școlare în vederea promovării EIC.

De ce este importantă integrarea EIC în sistemul de învățământ din țară? Mai întâi, să vedem în ce mod educația interculturală contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) [15] și cum EIC se interconectează, în diverse moduri, cu ODD. Iată câteva puncte-cheie care ilustrează legătura dintre ele:

- **Diversitatea culturală și incluziunea** (ODD 4 – Educație de calitate): ODD 4 vizează asigurarea unei educații incluzive și de calitate pentru toți subiecții, iar educația interculturală contribuie la acest obiectiv, stimulând înțelegerea și respectul între indivizii ce provin din diferite medii culturale. Educația interculturală promovează o abordare incluzivă a

învățării, care apreciază și respectă diversitatea culturală.

- **Cetățenia globală** (ODD 4 – Educație de calitate): Educația interculturală presupune dezvoltarea abilităților de cetățenie globală. Acest lucru se aliniază la obiectivul ODD 4 în vederea dobândirii de cunoștințe și abilități necesare pedagogilor pentru promovarea dezvoltării durabile, a drepturilor omului, egalității de gen și culturii păcii.
- **Reducerea inegalităților** (ODD 10 – Reducerea inegalităților): Educația interculturală joacă un rol important în atenuarea inegalităților prin promovarea de oportunități egale pentru indivizii din medii culturale diverse. Prin stimularea înțelegerii și respectului, contribuie la eliminarea stereotipurilor și prejudecăților, creând o societate mai echitabilă și mai incluzivă.
- **Societăți pașnice** (ODD 16 – Pace, justiție și instituții solide): Prin abordarea neînțelegerilor și conflictelor culturale, prin promovarea dialogului, toleranței și respectului reciproc educația interculturală favorizează edificarea societăților pașnice și incluzive.
- **Comunități durabile** (ODD 11 – Orașe și comunități durabile): Educația interculturală este relevantă pentru crearea de comunități durabile în mediile urbane și rurale, prin promovarea coeziunii sociale și armoniei între persoane.
- **Păstrarea patrimoniului cultural** (ODD 11 – Orașe și comunități durabile): Educația interculturală pune accentul pe aprecierea și conservarea patrimoniului cultural. Aceasta corespunde obiectivului ODD 11 de a consolida eforturile de protejare și conservare a patrimoniului cultural și natural la nivel mondial.

Astfel, prin promovarea înțelegerii, respectului și colaborării între culturi, educația interculturală devine un instrument important în atingerea obiectivelor mai ample ale dezvoltării durabile.

În al doilea rând, integrarea educației interculturale în sistemul educațional universitar aduce beneficii semnificative pentru dezvoltarea factorului uman prin educarea generațiilor noi de pedagogi care urmăresc cu atenție comunitățile de copii și tineri:

- **Pregătirea viitorilor educatori, învățători și profesori:** Prin integrarea educației interculturale în programele universitare, aceste instituții se asigură că viitorii pedagogi vor fi echipați cu cunoștințe, abilități și atitudini necesare pentru a lucra în sălile de clasă cu copii, studenți și adulți. Aceasta include înțelegerea și respectarea diverselor culturi, promovarea incluziunii și abordarea eficientă a diferențelor culturale.
- **Globalizare și diversitate:** În societatea contemporană, instituțiile educaționale devin tot mai diverse și interconectate, iar integrarea educației interculturale ar ajuta universitățile să oglindească fațeta multiculturală a societății. Viitorii educatori trebuie să fie bine versați în educația interculturală pentru a naviga

ușor prin aspectele culturale complexe ale subiecților la actul educațional și a contribui pozitiv la mediile educaționale globalizate.

- **Promovarea incluziunii:** Educația interculturală favorizează incluziunea prin stimularea înțelegerii diferitelor perspective culturale. În context pedagogic, este un aspect esențial pentru crearea unor medii de învățare incluzive, unde fiecare student/elev/copil se simte valorizat și respectat. Profesorii, echipați intercultural pot aduce în clasă o atmosferă în care se apreciază diversitatea și se încurajează colaborarea.
- **Dezvoltarea abilităților de comunicare:** Educația interculturală pune adesea accentul pe comunicarea eficientă între culturi. Aceasta este o abilitate valoroasă pentru profesorii care trebuie să comunice cu studenți/elevi/copii, părinți și colegi din medii culturale diverse. Dezvoltarea abilităților profesionale de comunicare în contexte interculturale poate duce la interacțiuni mai semnificative și la înțelegere mai bună a nevoilor elevilor.
- **Răspuns la nevoile diferitor grupuri de beneficiari:** Studenții/elevii/copiii provin din medii culturale diverse, fiecare având stiluri și preferințe de învățare unice. Educația interculturală echeipează profesorii cu instrumente pentru a recunoaște și a aborda aceste diferențe, asigurând incluziune și eficiență în demersurile didactice pentru grupuri variate de beneficiari.
- **Competență culturală în metodele de predare:** Educația interculturală încurajează adaptarea metodelor de predare pentru a fi relevante din punct de vedere cultural. Competența interculturală (CIC) ajută profesorii să se conecteze cu studenții/elevii/copiii să-și ajusteze strategiile didactice pentru a se potrivi cu stilurile de învățare variate.
- **Contribuția la coeziunea socială:** Integrarea educației interculturale în universități pregătesc terenul pentru dezvoltarea comunităților social coezive. Profesorii care au competențe interculturale joacă un rol important în combaterea stereotipurilor, reducerea prejudecăților și stimularea înțelegerii între studenți. Aceasta contribuie, la rândul său, la construirea unei societăți mai coezive și mai armonioase.

”Educația este interculturală atunci când recunoaște faptul pluralității/diversității lingvistice și socioculturale la nivelul instituției educaționale, conținutului curriculumului și al metodelor de predare. În toate materiile predate trebuie să fie incluse, comparate și analizate critic perspective diferite. Culturile și limbile minorităților naționale sau ale migranților pot face parte din acest proces în funcție de circumstanțe. Independent de prezența fizică a persoanelor cu contexte socioculturale și lingvistice diferite, ideea centrală este de a respecta orice expresie socioculturală și lingvistică” [1, pp. 105-106].

Conform Consiliului Europei, prefixul „inter-” în

”intercultural” are o semnificație importantă: el presupune eliminarea barierelor, schimbul și reciprocitatea în locul acceptării pasive a diferențelor într-un mod tolerant sau a presupunerii că indivizii aparțin unor grupuri definite și fixe. Având aceste obiective generale, educația interculturală nu ar trebui considerată, în mod normal, ca o materie școlară separată, ci ca o abordare pedagogică ce acoperă mai multe materii sau toate materiile și include activități în afara sălilor de clasă [11].

Cartea albă privind dialogul intercultural (2008) a Consiliului Europei [14] susține că dialogul intercultural oferă cea mai bună abordare pentru gestionarea aspectelor legate de diversitatea culturală în societățile contemporane. Un astfel de dialog este crucial pentru promovarea toleranței, respectului reciproc și înțelegerii, pentru prevenirea conflictelor și atingerea coeziunii sociale (secțiunile 2.1 și 3.1). Cu toate acestea, competența nu este dobândită automat de către indivizi; ea trebuie învățată, practică și menținută pe parcursul întregii vieți (secțiunea 4.3), iar profesioniștii din domeniul educației, autoritățile publice, organizațiile societății civile, comunitățile religioase, mass-media și toți ceilalți actori educaționali joacă, prin urmare, un rol crucial în echiparea cetățenilor cu competențe interculturale (secțiunea 4.3).

Competența interculturală se referă la ansamblul de cunoștințe, abilități, înțelegere și atitudini care le permit atât indivizilor, cât și organizațiilor să acționeze într-o manieră competentă intercultural. Prin urmare, competența interculturală nu se rezumă la concept singular, ci la o gamă largă de abilități, capacități, atitudini, care, în ansamblu, facilitează activități proactive pentru a asigura un mediu intercultural sănătos. Cercetătorul D. Deardorff [8] rezumă lista finală de abilități și atitudini percepute ca cerințe minime pentru dobândirea competenței interculturale: respect (aprecierea celorlalți); conștientizare de sine/identitate (înțelegerea filtrului prin care privim lumea); percepere din alte perspective/viziuni asupra lumii (atât similitudinile, cât și diferențele dintre aceste perspective); ascultare (participarea la dialog intercultural autentic); adaptare (capacitatea de a trece temporar într-o altă perspectivă); construirea relațiilor (crearea legăturilor personale interculturale durabile); modestie culturală (îmbină respectul cu conștientizarea de sine).

Măsurarea competenței interculturale nu este o operațiune facilă, fapt argumentat în volumul *A testa instabilul în educația lingvistică* [10]. Având în vedere numărul mare de abilități, atitudini, cunoștințe și mentalități incluse în competența interculturală, o tentativă de a le evalua în totalitate sau în mare parte se dovedește a fi un proces dificil și cronofag. Astfel, cercetătorii Wagner, Perugini și Byram recomandă proiecte diferite legate de competența interculturală pentru grupuri diferite de educabili (de la elevii de școală primară până la

studenți) și sugerează ca pedagogii să acceseze o gamă diversă de produse ale învățării – prezentări, interviuri, autorapoarte, postări în bloguri și portofolii [12].

O altă problemă-cheie în domeniul evaluării competenței interculturale ține de scopul vag, neclar al procesului măsurării, așa cum subliniază autorii Liddicoat și Scarino [10], atunci când au abordat evaluarea acțiunilor sau a cunoștințelor versus calitatea de a fi intercultural. De exemplu, dacă este relativ ușor să evaluăm abilitatea pragmatică a profesorilor de limbi străine de a reacționa adecvat la o expresie de mulțumire (precum *You're welcome* în engleză sau *Bitte schön* în germană), cum pot fi evaluate așa abilități de înțelegere culturală non-lingvistică precum simțul umorului în limba străină sau dorința de a învăța cultura purtătorilor limbii străine vizate?

Considerațiile-cheie care argumentează monitorizarea și evaluarea competenței interculturale la educatori, învățători, profesori și viitori pedagogi sunt: autoevaluare și reflecție – încurajează profesorii să-și evalueze propria competență interculturală; observații și feedback – permite colectarea feedback-ului de la colegi, coordonatori de practică pedagogică, studenți, elevi și copii; evaluări bazate pe performanța reală – folosirea scenariilor și sarcinilor din viața reală.

În cazul evaluării competenței interculturale se va respecta cu strictețe principiul obiectivității, în baza datelor factologice, având în vedere că dezvoltarea acestei competențe este rezultatul combinației dintre experiență, instruire și autorefecție. Pentru facultățile pedagogice și în cadrul formărilor inițiale a cadrelor didactice, procesul de evaluare și monitorizare a CIC trebuie desfășurat organic în corelare cu alte competențe transversale, în acord cu standardele de competență pentru ocupația de pedagog, cu integrare într-un sistem informațional (digital) pentru a monitoriza dinamica dezvoltării acestei competențe. Astfel, dezvoltând și îmbunătățind CIC, an de an, în cadrul facultăților pedagogice, instituțiile de învățământ vor putea demonstra că:

1. *Promovează și implementează educația incluzivă:* CIC este esențială pentru viitorii profesori pentru a crea medii de învățare incluzive, care pun în valoare diversitatea. Monitorizarea și evaluarea CIC la nivel de facultate asigură faptul că viitorii profesori sunt instruiți corespunzător pentru a răspunde nevoilor diverse ale preșcolărilor și elevilor.
2. *Creează sensibilitate culturală în procesul predării:* Cadrele didactice universitare, școlare, educatori având competențe interculturale pot ”naviga cu sensibilitate” printre diferențele culturale ale copiilor și tinerilor, adaptând metodele de predare la contextele specifice. Monitorizarea CIC contribuie la identificarea domeniilor de optimizare și abordarea subiectelor despre mediile diverse ale copiilor/tinerilor cu care interacționează profesorii.
3. *Comunică eficient:* CIC este vitală pentru comuni-

care a eficientă între profesorii, elevii și părinții din medii culturale diferite. Monitorizarea și evaluarea CIC ajută la identificarea lacunelor în comunicare și a zonelor de îmbunătățire, ceea ce duce la o colaborare mai eficientă în cadrul comunității educaționale.

4. *Îmbunătățește implicarea în procese educaționale:* Profesorii universitari, profesorii școlari, educatorii și învățătorii cu competențe interculturale la nivel avansat pot implica mai eficient copiii și tinerii în activități școlare și extrașcolare. Monitorizarea și evaluarea CIC contribuie la crearea unor practici de predare captivante și receptive din punct de vedere cultural, care rezonază cu copiii/tinerii din medii diverse.

Pașii următori pe care universitățile cu profil pedagogic trebuie să le întreprindă pentru a asigura implementarea și instituționalizarea educației interculturale sunt: monitorizarea anuală a numărului de viitori pedagogi cu nivel ridicat al CIC; trasarea obiectivului de creștere anuală a numărului de viitori pedagogi cu nivel ridicat al CIC; identificarea și implementarea mecanismelor (abordărilor) pentru creșterea numărului de viitori pedagogi cu nivel ridicat al CIC.

Promovarea educației interculturale (EIC) la diverse trepte ale învățământului este crucială pentru a dezvolta înțelegerea, toleranța și respectul între culturi. Acest proces trebuie să fie sustenabil și durabil, contribuind astfel la formarea unor cetățeni deschiși și capabili să se integreze într-o lume tot mai diversă și mai interconectată [13, 14].

Învățământul primar și secundar: Într-o Europă multiculturală, școlile reprezintă nu numai locul de pregătire pentru piața muncii, de susținere a dezvoltării personale și de furnizare a unei baze de cunoștințe extinse, școlile sunt, de asemenea, foruri importante pentru devenirea cetățenilor activi. Școlile au responsabilitatea de a ghida și susține tinerii pentru dobândirea instrumentelor și dezvoltarea atitudinilor necesare pentru viața în societate, ajutându-i să înțeleagă și să însușească valorile care stau la temelia vieții democratice, introducând respectul pentru drepturile omului ca fundament pentru gestionarea diversității și stimulând deschiderea către alte culturi.

În cadrul curriculumului obligatoriu (nu doar opțional), dimensiunea interculturală ar trebui abordată prin toate materiile. Istoria, educația civică, dezvoltarea personală, educația privind egalitatea de șanse, religia, cetățenia globală, istoria umanității etc. sunt disciplinele cele mai indicate și relevante în acest sens.

Abordarea subiectelor legate de religie și credințe într-un context intercultural pune la dispoziție cunoștințe despre toate religiile și credințele lumii și istoria lor, permițându-i individului să înțeleagă religiile și credințele în complexitatea lor, evitând prejudecățile. Această abordare a fost adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comitetul consultativ subliniind într-un recent Comentariu privind Educația în cadrul Convenției-cadru

pentru protecția minorităților naționale (adoptat în martie 2006) că prevederile privind educația trebuie să fie luate în considerare ”în toate planificările și acțiunile din domeniul educației interculturale, care are ambiția de a facilita înțelegerea reciprocă, contactele și interacțiunea dintre grupurile diferite care trăiesc într-o societate” [13].

În anul 2007, miniștrii UE ai educației au subliniat importanța măsurilor de îmbunătățire a înțelegerii între comunitățile culturale și/sau religioase prin intermediul educației școlare, pe baza principiilor comune de etică și cetățenie democratică; indiferent de sistemul de educație religioasă care predomină în țară, predarea ar trebui să țină seama de diversitatea religioasă și de credințe.

Învățământul superior și cercetarea: Instituțiile de învățământ superior joacă un rol important în promovarea dialogului intercultural, prin programe educaționale, ca actori mai largi ai societății și ca spații în care dialogul intercultural este valorificat. Așa cum sugerează Comitetul de conducere privind învățământul superior și cercetarea, universitatea este ideal definită tocmai prin universalitatea sa – angajamentul său față de deschiderea către lume, întemeiată pe valorile iluministe. Astfel, universitatea dispune de un potențial enorm de a genera ”intelectuali interculturali” care pot avea un impact semnificativ în sfera publică. Ea trebuie să fie asistată de cercetarea științifică în domeniul învățării interculturale, pentru a aborda aspectele ”învățării de a trăi împreună” și ale diversității culturale în toate activitățile didactice.

Învățarea non-formală și informală: Învățarea non-formală în afara școlilor și universităților, în special în domeniul muncii cu tinerii și în toate centrele de servicii voluntare și civice, joacă un rol la fel de important. Consiliul Europei stimulează statele membre să promoveze educația non-formală și să încurajeze implicarea tinerilor în propagarea valorilor care stau la baza dialogului intercultural. Organizațiile de tineret și sport, alături de comunitățile religioase, sunt platforme deosebite pentru a promova și dezvolta dialogul intercultural într-un context de educație non-formală. Grupurile de tineret și centrele comunitare, alături de familie, școală și locul de muncă, pot deveni piloni ai coeziunii sociale. Prin varietatea programelor lor, natura deschisă, voluntară a activităților și angajamentul membrilor, aceste organizații au adesea mai mult succes decât altele prin implicarea activă a persoanelor dintr-un mediu minoritar și oferirea unor oportunități pentru dialog. Organizațiile active din societatea civilă și instituțiile neguvernamentale sunt un element indispensabil al democrației pluraliste, promovând participarea activă în afacerile publice și cetățenia democratică responsabilă, bazată pe drepturile omului și egalitatea dintre femei și bărbați. Învățarea informală este, de asemenea, promovată prin intermediul mass-mediei și al serviciilor noi de comunicare, care oferă prilejuri extinse pentru contactul cu alte practici culturale.

Rolul pedagogilor: Cadrele didactice de la toate nivelurile au un rol crucial în promovarea dialogului intercultural și pregătirea generațiilor viitoare pentru dialog. Prin angajamentul lor și predarea la clasă, pedagogii servesc drept modele de conduită și atitudine. Curricula de formare interculturală a viitorilor profesori propun strategii educaționale și metode de lucru eficiente în: managementul situațiilor complicate rezultate din diversitate, discriminare, rasism, xenofobie, sexism și marginalizare; rezolvarea conflictelor în mod pașnic; promovarea unei abordări globale în viața instituțională pe baza democrației și a drepturilor omului și crearea unei comunități de elevi în care se va ține cont de asumții neverbalizate, atmosfera școlii și aspectele informale ale educației.

Instituțiile de formare a cadrelor didactice trebuie, de asemenea, să dezvolte instrumente de asigurare a calității inspirate din educația pentru cetățenie democratică, precum și indicatori și instrumente pentru autoevaluare și dezvoltare orientată spre sine în cadrul instituției educaționale. Centrul European de Resurse pentru educație pentru cetățenie democratică și interculturală este una din instituțiile înființate în colaborare cu Consiliul Europei cu scopul de a promova înțelegerea și cunoașterea reciprocă, pentru a construi încredere și a preveni conflictele.

Mediul familial: Părinții și mediul familial au roluri importante în pregătirea copiilor și tinerilor pentru viață într-o societate diversă din punct de vedere cultural. Implicarea lor în schimbarea mentalităților și percepțiilor copiilor și tinerilor este importantă, reieșind din calitatea lor de modele și mentori. Programele de educație pentru adulți și pentru familie care abordează problema diversității culturale pot ajuta familia să îndeplinească acest rol în mod responsabil.

Propunem în continuare **recomandări pentru evaluarea eficientă a competenței interculturale:**

1. Utilizarea scorurilor compozite: Evaluarea competenței interculturale ar trebui realizată printr-un scor compozit al mai multor sarcini diverse (de exemplu: jocuri de rol, prezentări, chestionare, îndeplinirea de sarcini, participare la discuții de grup);
2. Includerea sarcinilor interactive cu participarea persoanelor aparținând altor culturi. Pentru a obține perspective mai bune asupra conștientizării și sensibilității interculturale ale unei persoane, sarcinile trebuie să includă situații de viață reală, care presupun întâlniri cu persoane din culturi diferite. Prin participarea la contacte interculturale autentice, elevii vor pune în practică cunoștințele teoretice. Aceste experiențe pot evidenția domeniul în care indivizii se descurcă deja bine și, astfel, pot rezulta într-o creștere a încrederii în întâlnirile interculturale și pot evidenția și domeniul în care indivizii trebuie să obțină mai multe cunoștințe sau să-și ajusteze viziunea pentru a-și îmbunătăți competențele interculturale. Feedback-ul în baza acestui tip de evaluare are nu-

meroase beneficii;

3. Conștientizarea limitărilor. Evaluatorii trebuie să fie conștienți că orice evaluare a competenței interculturale este doar o estimare, deoarece CIC este o trăsătură latentă, adică nu poate fi observată direct. Prin urmare, competența interculturală nu poate fi evaluată în mod cuprinzător. Orice evaluare a CIC nu poate oferi decât o viziune sau o estimare aproximativă a aspectelor competenței interculturale posedate. În același timp, nu trebuie subestimate scorurile obținute în urma testărilor sau alte estimări ce țin de competența interculturală.
4. Utilizarea seturilor de instrumente pentru monitorizarea și evaluarea CIC a copiilor și tinerilor, elaborate în cadrul proiectului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Allemann-Ghionda C. Einführung in die Vergleichende Erziehungswissenschaft. Weinheim, Basel: Beltz, 2004.
2. Barron A. Acquisition in Interlanguage Pragmatics. Learning how to do things with words in a study abroad context. Pragmatics & Beyond New Series, 2003. 403 p.
3. Bachman L.F. Fundamental considerations in language testing. Oxford University Press, 1990.
4. Bachman L.F. Palmer A. S. The Construct Validation of Some Components of Communicative Proficiency. TESOL Quarterly, Vol. 16 (4), pp. 449-465.
5. Bashford C. The pursuit of high culture Woodbridge, Marea Britanie: Boydell, 2007.
6. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence Multilingual Matters. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.
7. Byram M. Intercultural speakers and language education pedagogy. In: Deardorff D. (ed.) The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, SUA: Sage, 2009, pp. 321-332.
8. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing In: Applied Linguistics, Vol. 1 (1), 1980, pp. 1-47.
9. Deardorff D.K. (eds.) The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, SUA: Sage, 2009.
10. Liddicoat A., Scarino A. Testing the Untestable in Language Education, 2010.
11. Spencer-Oatey H., Franklin P. Intercultural Interaction A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication. Palgrave Macmillan, 2009.
12. Wagner M., Perugini D.C., Byram M. (eds.) Teaching intercultural competence across the age range. Bristol: Multilingual Matters, 2018.
13. https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf
14. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370336>
15. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals_ro